

Revista Cubana de Reumatología

Órgano oficial de la Sociedad Cubana de Reumatología y el Grupo Nacional de Reumatología
Volumen 20, Número 1; 2018 ISSN: 1817-5996
www.revreumatologia.sld.cu

EDITORIAL

Revista Cubana de Reumatología: hacia nuevos estándares internacionales

Cuban Journal of Rheumatology: toward new international standards

Javier Gonzalez-Argote ^I, José Pedro Martínez Larrarte ^{II}, Alexis Alejandro Garcia-Rivero ^I

^I Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas Victoria de Girón, Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, La Habana, Cuba.

^{II} Laboratorio Central del Líquido Cefalorraquídeo (LABCEL), Facultad de Ciencias Médicas Miguel Enríquez, Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, La Habana, Cuba.

RESUMEN

Este 2018 comienza la Revista Cubana de Reumatología con dos nuevas características la implementación de un DOI para sus artículos y paginado electrónico. La implementación de DOI en los artículos de revistas científicas permite asegurar la identificación permanente y unívoca de un documento. Los artículos a partir de este número contarán con un DOI provisto por el repositorio Zenodo. La otra característica que contarán los artículos será el paginado electrónico. Con su implementación en la medida que los artículos sean aprobados, maquetados y sus galeradas aceptadas por los autores podrán ser incorporados a la sección "Avances online" tanto en formato HTML como PDF con todos los metadatos para su citación, permitiendo una mayor visibilidad temporal. Se espera que las nuevas características permitan a la revista consolidar su papel como canal para la comunicación científica en el campo de la Reumatología sobre la base de estándares internacionales de marketing digital.

Palabras clave: Revistas científicas; Revistas Digitales; Calidad; Marketing digital.

ABSTRACT

This 2018 begins the Cuban Journal of Rheumatology with two new features, the implementation of a DOI for its articles and electronic paging. The implementation of DOI in the articles of scientific journals allows to ensure the permanent and univocal identification of a document. The articles from this number will have a DOI provided by the Zenodo repository. The other feature that the articles will count will be the electronic paging. With its implementation to the extent that the articles are approved, corrected proof and their galleries accepted by the authors can be incorporated into the section "Online first" in both HTML and PDF format with all the metadata for their citation, allowing greater temporal visibility. It is expected that the new features allow the journal to consolidate its role as a channel for scientific communication in the field of Rheumatology based on international digital marketing standards.

Keywords: Scientific journals; Digital Journals; Quality; Digital Marketing.

Este 2018 comienza la Revista Cubana de Reumatología con dos nuevas características la implementación de un DOI para sus artículos y paginado electrónico.

El Digital Object Identifier o DOI por sus siglas en inglés surgido en 1997 y administrado por la International DOI Foundation ha sido identificado como una de las mejores elecciones entre los que cumplen con la definición de identificadores digitales basados en diversos criterios,¹ a su vez es una herramienta básica para el control de la documentación digital.

La implementación de DOI en los artículos de revistas científicas permite asegurar la identificación permanente y unívoca de un documento, a través de un registro sistemático de sus metadatos en un registro central; con ello se puede aportar una cita permanente de un objeto digital con independencia de su ubicación en la Web, frente al uso de urls inseguras, sujetas a cambios o frente a las posibles duplicidades de un mismo documento, que a menudo crean confusión en la forma de citarlo.²

Zenodo (www.zenodo.org) proyecto patrocinado por el European Research Council es un repositorio de acceso abierto lanzado en mayo de 2013 dedicado a la gestión de datos grandes y la creación de bibliotecas de datos abiertos, cuyo nombre está inspirado en Zenodotus primer bibliotecario de la Biblioteca Antigua de Alejandría y padre del primer uso registrado de metadatos lo que marcó un punto de referencia en la historia de las bibliotecas.³

En mayo del pasado año el proyecto permite la gestión de DOI de forma gratuita a los documentos que en él se alojan.⁴

Teniendo en cuenta la necesidad que los artículos posean este identificador y la imposibilidad de pago del mismo, en función de la alineación con las nuevas políticas de SciELO,⁵ y los nuevos analizadores de la actividad académica de la red, bajo el principio "sin DOI no hay altmetrics",⁶ los artículos a partir de este número contarán con un DOI que poseerá la estructura general 10.5281/zenodo.XXXXXXX.

La política de Green Open Access que posee la revista provee acceso libre inmediato a su contenido bajo el principio de que hacer disponible gratuitamente investigación al público apoya a un mayor

intercambio de conocimiento global, bajo esta primicia es necesario que nuestros autores y lectores tengan en cuenta que:

- A pesar de no poseer un DOI con dominio propio su implementación proveerá a los artículos una mayor visibilidad y posibilidad de indexación.
- Los artículos contarán con los mismos metadatos de indexación que históricamente posee la revista, los que podrán ser recogidos por gestores bibliográficos y bases de igual forma en ambos sitios.
- El depósito en este repositorio se encuentra en sintonía con la licencia Creative Commons 4.0 y las políticas del directorio DOAJ adscriptas por la revista.
- Si en un momento determinado se gestionara un DOI con sufijo propio este no interferiría en su indexación ya que Zenodo permite que las versiones de un mismo documento posean diferentes DOI.⁷

La otra característica que contarán los artículos será el paginado electrónico, la cual ha sido acogida por diversas revistas como la serie PloS, BioMed Central (BMC), Frontier, Medwave y otras; que concibe la sustitución de la paginación clásica por un paginado único que comenzará con la letra "e" seguido de un número continuo y único para cada artículo (Ej: e04) que será el utilizado para la citación, independientemente poseerán un paginado interno solo con fines de orientación.

Con su implementación en la medida que los artículos sean aprobados, maquetados y sus galeradas aceptadas por los autores podrán ser incorporados a la sección "Avances online" tanto en formato HTML como PDF con todos los metadatos para su citación.

La implementación del DOI, elemento esencial en la mayoría de los sitios o herramientas alométricas, permitirá medir la relación entre apropiación académica y apropiación social del conocimiento, proponiendo nuevas formas de comunicación entre las comunidades científicas y la sociedad en general. Mientras que el paginado electrónico agilizará uno de los "cuellos de botella" del proceso editorial, el tiempo aceptación-publicación y permitirá una mayor visibilidad temporal a los artículos ya aceptados.

Se espera que las nuevas características permitan a la revista consolidar su papel como canal para la comunicación científica en el campo de la Reumatología sobre la base de estándares internacionales de marketing digital.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Khedmatgozar HR, Alipour-Hafezi M. A basic comparative framework for evaluation of digital identifier systems. *Journal of Digital Information Management*. 2015;13(3):191.
2. Rodríguez-Yunta L. Pensando en digital: uso del doi en revistas españolas, una asignatura aún pendiente. *Anuario ThinkEPI*. 2013;7:164-8.
3. About Zenodo [Internet]. [citado 17 de diciembre de 2017]. Disponible en: <http://about.zenodo.org/>

4. Holm Nielsen L. Zenodo now supports DOI versioning! [Internet]. Zenodo Blog. 2017 [citado 17 de diciembre de 2017]. Disponible en: <http://blog.zenodo.org/>
5. Packer AL, Peres Sales D, Santos S, Mndonça A, Meneghini R. Los criterios de Indexación de SciELO se alinean con la comunicación en la ciencia abierta [Internet]. SciELO en Perspectiva. [citado 17 de diciembre de 2017]. Disponible en: <http://blog.scielo.org/es/2018/01/10/los-criterios-de-indexacion-de-scielo-se-alinean-con-la-comunicacion-en-la-ciencia-abierta/>
6. Galligan F, Dyas-Correira S. Altmetrics: Rethinking the way we measure. *Serials Review*. 2013;39(1):56-61.
7. Zenodo DOI Versioning FAQ [Internet]. 2017 [citado 17 de diciembre de 2017]. Disponible en: <http://help.zenodo.org/#versioning>

Los autores refieren no tener conflicto de intereses.

Recibido: 20 de diciembre de 2017

Aprobado: 1ro de enero de 2018

Autor para la correspondencia: *Dr. Javier González Argote*. Correo electrónico: jargote@infomed.sld.cu
Dirección: Apartado Postal 4560. La Habana, Cuba. CP: 10445.